

30-Sentabr, 2024-Yil

ABDULLA QAHHOR HIKOYALARIDA XARAKTER YARTISH MAHORATI

Sharipova Maxbuba Baxshilloevna

Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universiteti,
Umumta'lim fanlar kafedrası dotsenti,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

Saidova Shaxina Habibovna

Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universiteti
O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13835050>

Annotatsiya. Mazkur maqolada zabardast yozuvchi Abdulla Qahhor hikoyalarida xarakter yaratish mahorati, adibning jamiyat hayotiga oid muhim masalalar, onalik va bolalikni himoya qilish, millat taraqqiyotida ona tilining ahamiyati, insoniyat uchun zarur bo'lgan axloqiy sifatlar, maishiy hayotdagi ko'z ilg'amaydigan, ayni damda jamiyat inqiroziga sabab bo'ladigan omillar va ta'lim-tarbiya, adabiy-tanqidiy qarashlariga alohida e'tibor qaratildi.

Kalit so'zlar: shaxs ma'naviyati, ijtimoiy illatlar, axloqiy-ta'limiy qarashlar, adabiy-tanqidiy fikrlash, publitsistik maqolalar, suhbatlar.

THE SKILL OF CHARACTER DEVELOPMENT IN ABDULLA QAHHOR'S STORIES

Abstract. This article discusses the skill of creating characters in the stories of the great writer Abdullah Kahhor, important issues related to the life of the writer, the protection of motherhood and childhood, the importance of the native language in the development of the nation, moral qualities necessary for humanity, invisible things in everyday life that cause social crisis, at the moment special attention was paid to factors and educational, literary and critical views.

Key words: personal spirituality, social vices, moral and educational views, literary critical thinking, column articles, conversations.

НАВЫК РАЗВИТИЯ ХАРАКТЕРОВ В ИСТОРИЯХ АБДУЛЛЫ КАХХОРА

Аннотация. В данной статье рассматриваются мастерство создания персонажей в рассказах великого писателя Абдуллы Каххора, важные вопросы, связанные с жизнью писателя, защитой материнства и детства, значение родного языка в развитии нации, нравственные качества, необходимые человечеству, невидимые вещи в повседневной жизни, вызывающие социальный кризис, в настоящий момент особое внимание уделялось факторам и воспитательным, литературным и критическим взглядам.

30-Sentabr, 2024-Yil

Ключевые слова: духовность личности, социальные пороки, нравственно-воспитательные взгляды, литературно-критическое мышление, рубрикаторские статьи, беседы.

Abdulla Qahhor ijodining dastlabki bosqichlaridanoq yangi sohalarda o'z imkoniyatlarini sinab ko'ra boshladi. Bu izlanishlar birdaniga kutilgan samara beravermagan bo'lsada, 30-yillarda ko'p yo'nalishlarda erishilgan natijalar ana shu izlanishlarning qilib ko'rilgan tajribalarning natijasi sifatida yuzaga chiqdi. Adabiy hayotga katta bir to'lqin sifatida kirib kelgan bunday iste'dod sohiblari safida G'afur G'ulom, Hamid Olimjon, Oybek, Uyg'un, K.Yashin, Mirtemir va yana talay ijodkorlar bor edi. Abdulla Qahhor mana shu avlodning davomchisidir. "Qahhor tug'ma hikoyanavis edi, -deb yozadi unga zamondosh bo'lgan rus adibasi Bat, -garchi u romanlar ham yozdi, lekin baribir kichik janrga muhabbati ularda ham sezilib turadi".¹ Abdulla Qahhor butun umri bo'yi hajviy asarlar yaratish ustida ishladi.

Taniqli yozuvchi va adabiyotshunos Vera Smirnova shunday yozadi: "Katta o'zbek prozasi haqida o'ylaydigan bo'lsangiz avvalo romannavislardan A.Qodiriy, Oybeklar ko'z oldingizga keladi, hikoyanavislar ichida esa birinchi o'rinda albatta Abdulla Qahhorga tegishlidir".² Hajviy asarlar yaratishga qiziqish Abdulla Qahhorning ilk ijodidayoq ko'zga tashlangan edi. Abdulla Qahhorga dastlabki yozuvchilik shuhratini keltirgan asar "Boshsiz odam" hikoyasidir. "Boshsiz odam" da o'zim holis turib, o'sha vaqtdagi hayot lavhalaridan birini ko'rsatishga va bunda birinchi marta odam xarakteriga qo'l urishga harakat qilgan edim"³.

Abdulla Qahhorning ushbu hikoyasidan tashqari "Mayiz yemagan xotin", "Adabiyot muaalimi", "San'atkor", "O'jar", "Jonfig'on", "Qizlar" va boshqa hikoyalardagi tasvirlarda insonlardagi turli illatlar g'oyat sezgirlik bilan kuzatilgan, iste'dodli yozuvchining o'tkir nigohi orqali mahorat bilan ifoda etilgan. Hozirgi kunga qadar ham o'z qimmatini yo'qotgani yo'q.

Hajviy hikoyalarining qahramonlari ham uning boshqa hikoyalari kabi oddiy odamlardir.

Agar biz hayotda shunday odamlarga duch kelsak, ulardagi bunday kamchiliklarni dabdurustdan payqamasligimiz mumkin, lekin yozuvchining o'tkir nigohi bizga tanish bo'lgan bu odamlar yana bir bor ko'z tashlashga e'tibor berishga undaydi. Shundagina ulardagi kamchiliklarni qusurlarni payqagandek bo'lamiz. Abdulla Qahhor hajviy xarakter yaratishda portret tasviridan ham samarali foydalangan. Yozuvchi bu tasvir vositasiga tez-tez murojaat qiladi. Chunki badiiy asarda bu tasvir vositasining bajaradigan vazifasi beqiyosdir. Portret yaratish orqali yozuvchi qahramonning faqat tashqi ko'rinishigina chizib qolmasdan, balki uning individual-psixologik qiyofasini ham yaratib beradi. Yozuvchi qahramonning portreti orqali uning ruhiyatiga ham

30-Sentabr, 2024-Yil

kirishga harakat qiladi. Portret elementlaridan bo'lgan ko'z, yuz, kulgi, ko'z yoshi, umumiy tashqi ko'rinishi va boshqalar yozuvchi uchun qahramon ruhiy dunyosini ochuvchi kalit bo'lib xizmat qiladi. Abdulla Qahhorning "Qizlar" hikoyasida ham yozuvchining diqqat markazida hajviy xarakter hisoblangan Nurmatjon obrazi turadi. Yozuvchi bu noshud va notavon shaxs obrazini yaratishda uning portreti bilan bog'liq belgilariga alohida e'tibor beradi. Masalan, "Labining ikki burchi hamisha oqarib turadi deyishadi". Afsuski qo'li ikkita-da, bo'lmasa shu turishi eng chiroyli nasha chilimiga o'xshaydi" kabilar.

A.Qahhor "Qizlar" hikoyasida, voqealarni yarim hazil-yarim chin formada beradiki, bu asar ruhiga tamomila mosdir. Yozuvchi personajning ajoyib xarakterini, dunyoqarashini xarakterli detallarda ochib tashlaydi. U qahramonini kalaka qiladi va uni yana nimalar bilandir oqlamoqchi bo'ladi. Nurmatjon o'tgan asrdan qolgan odam. Dunyo o'zgarib, yangi zamonlar barqaror bo'libdi-yu, u bexabarligicha qola beribdi. Lekin uni bu dunyo ishlaridan butunlay bexabar deb bo'lmaydi. Masalan, u xotinlarning ishlashini tan oladi. U «Oladigan xotinning ko'zdan panaroq biron ishxonadami, xotin-xalaj ko'proq mahkamadami ishlab besh-o'n tanga pul topadigan bo'lishi ham ma'qul, husn — chinni tovoq, qazisi bilan bo'lsa yana yaxshi bo'ladi» degan xulosaga kelgan.

Chunki hamma jihatdan mukammal bo'lgan Nurmatjonning «bitta kamchiligi bor, u ham bo'lsa shuki, sal kamxarjroq». Otasidek eshonlik qilmasdan aysh-ishratga zo'r bergan bu shaxsning bo'yni o'n besh yildan beri ishga yor byormaydi. Mana shu ishyoqmaslik uni bo'lajak xotin ishlasa ham mayli, pul topar-ku degan qarorga olib keladi. Uning bu qarori xotinlikka rozi bo'lar deb umid qilgan va shunday bo'lishiga hech shubhalanmagan Adolatxonning Toshkentga kimyogar bo'lish uchun o'qishga ketganini eshitgach, ayniqsa mustahkamlanadi.

CHunki u «kimyogarlik nima ekanini yaxshi biladi — kimyogar istasa g'ishtni, toshni tilla qiladi. Adolat kimyogar bo'lsa, ayni muddao — ishxona yoki mahkamada ishlamasdan, uyda o'tirib tilla qila beradi». Yozuvchi hikoyani "Qizlar" deb nomlasa-da, o'quvchi qizlarni ko'rmaydi.

O'quvchi ular bilan Nurmatjon orqali tanishadi. Toshxo'ja eshonga bir vaqtlar nazr qilingan opa-singil — Karomat va Adolat, eshon dom-daraksiz ketgandan so'ng, uning o'g'li Nurmatjonga qolishi kerak. Bunga Nurmatjon sira shubha qilmaydi. Bundan Karomat va Adolat xabarsiz, xabari bo'lganda ham bu ular uchun bir kulgili voqea. Lekin Nurmatjon shu umid bilan yashaydi, qizlarni onasi olib kelib berishini kutadi. Karomat bo'yi etib turmush qurib ketadi.

Bundan xabar topgan Nurmatjon xafa bo'ladi. U Karomatga uylanishga harakat qilib ko'radi, lekin Karomatni unga berishmaydi. Shunda achchiq qilib ikkinchi marta og'iz ochmaydi, "...shunday qilgani ham yaxshi bo'lgan ekan, qiz hozir allaqaysi zavodning boshlig'i, zavodda ishlaydigan mingdan ortiq erkak, shular qatori eri ham, o'shaning og'ziga qaraydi". Yozuvchi

30-Sentabr, 2024-Yil

shunday tushunchali odam bilan qizlarni uchrashtirib gapirtirib o'tirmaydi, balki Nurmatjonni bir vaqtlar qizlarini nazir qilgan kampir bilan uchrashtiradi. Kampir Nurmatjonni tanigach, "Bu nimasi, sovxozga chiqsang bo'lmaydimi?"— deydi. Kampir Nurmatjonning kimligini bila turib, shunday savol beradi. Bu bilan yoshi bir yerga borib qolgan, o'tmishda qandaydir e'tiqod bilan qizlarini nazr qilgan omi bir xotin yangi hayotga moslashgani, "ishlamagan — tishlamas" degan yangi hayot talabini tushunganini ko'rsatib turibdi. Yana bu savol Nurmatjonning fikrlari puch ekanligiga bir signal hamdir. Kampir Nurmatjonning: "—E, Adolatxon sovxozdamilar?" degan savoliga bergan javobi bilan nazr degan narsa uning esidan butunlay chiqib ketganini ko'rsatadi; u Nurmatjonga zamon o'zgarganini tushuntirmoqchi bo'ladi: "Nazr bo'lsa otangga nazr edi-da.

Bundan tashqari hozirgi qizlarning izmu ixtiyori o'zida, ko'nglini olish kerak". Birinchi savoliga Nurmatjon bosiqlik bilan: "Qiblagohimizga nazr bo'lsa, u kishining mendan bo'lak merosxo'ri yo'q",— deb javob beradi. Lekin unga kampirning qizlar "ko'nglini olish kerak" degani yoqmaydi, jahli chiqadi, bir oz qizishadi va "men nega Adolatxonning ko'nglini olaman",— deydi. "Shu ishning shunday bo'lishi avval sizning, qolaversa qizingizning oxiratiga kerak!". Kampir kulgisini yashira olmaydi va jahli chiqib ketdi shekilli, Nurmatjonni kalaka qila boshlaydi: "— Endi qanday qilay, Nurmatjon,— dedi kulgi yoshini artib,— bo'lar ish bo'lgan.

Endi har nima ham bo'lsa, otangni tush ko'rsang, chaqimchilik qilib yurmagin". Oxiri kampir "...Adolatga xat yozay, eridan chiqsin bo'lmasa..." deb qutulmoqchi bo'ladi. Bu gap ham hazil ekanini tushunmagan Nurmatjon "— xola qachon xabar olay?"—deb qoladi.

Agar yozuvchi bu asarda Nurmatjonni gapirtirmasa edi, o'quvchi Nurmatjonning shunchalik tubanligini mubolag'aga yo'nishi mumkin edi. Yozuvchi Nurmatjonni qizlar bilan emas, balki ularning onasi bilan uchrashtirar ekan, kampir bilan Nurmatjonni o'zaro qiyoslash orqali uning psixologiyasini ochib beradi. Uning nechog'li kulgili, ayanchli ekani o'tmishda otasiga sig'ingan, lekin zamon o'zgarishi bilan yangicha fikrlashga o'rgangan ayol oldida ayniqsa yorqin ko'zga tashlanadi.

Abdulla Qahhor zamon bilan hamnafas yozuvchi edi. Uning yutuqlari ham, kamchiliklari ham o'z davri bilan uyg'unlashgan. Biz o'rgangan hikoyalar ehtimol ijodkorning eng sara hikoyalari emasdir. Ammo ularda "qahhorona" nutq, xarakterlar, xulosa ufurib turadi.

Uning zamonaviy mavzuda yozilgan hikoyalarida ham yuksak iste'dodni namoyon qilishga muvaffaq bo'lgan. Hikoyalarida qo'yilgan muammoni ochib bera oladigan takrorlanmas xarakterlar topa olish qobilyatiga egadir.

Abdulla Qahhorning axloqiy-ta'limiy qarashlari ostida jamiyatimizning turli mavzulari, muammolari o'z aksini topgan. Uning «Haq so'zning kuchi» asariga bir qancha maqolalari

30-Sentabr, 2024-Yil

jamlangan bo'lib ular ichida biz mavzu qilib tanlaganimiz masalalarga oid qarashlar alohida o'rin egallaydi. «Paxtakorning har bir yutug'i qimirlagan jonni quvontiradi» maqolasida jamiyatning og'riqli nuqtalari qalamga olingan ulardan biri o'z davri uchun dolzarb bo'lgan paxta terish mashinalarining ommaviy paxta dalalariga jalb qilinmasligi, borlari ham paxta sifatiga zarar yetkazatgani, natijada hosilni yig'ib olishda ayollar va bolalar mehnatidan foydalanilayotgani haqidagi ma'lumotlarning 1960-yilda jaranglagani Abdulla Qahhorning jasorati edi. Shu o'rinda ayol kishining bo'ynidagi falon ming kilogramm yukni «menga ort» deb yelkasini tutib turgan mashinaning hammaning ko'ziga yaxshi ko'rinmasligi uning sifatsizligini belgilasa, ayol kishining paxtadan ham boshqa tashvishlarining ko'pligi uning paxta mehnatining tagida ezilib ketayotganligi turli misollar bilan izohlanadi. Bunda yozuvchi qo'rqqoqlik, qoloqlik, lanjlik va lanj odamlar xarakterini izohlab, ularning jamiyat taraqqiyotiga yetkazayotgan zararlari xususida ham to'xtalib o'tadi.

Xulosa qilib aytganda, «O'zbek Chexovi» nomini olgan Abdulla Qahhor o'zbek adabiyotiga ajoyib hikoyasi va ushbu janrning tengsiz ustasi bo'lib kirgan. Uning hikoyalari o'zbek xalqining eng yaxshi jihatlari — sog'lom aqli, hajviylikka yo'g'rilgan hayotiy donoligi namoyon bo'ladi.

REFERENCES

1. Sharipova, M. B. (2021). Laylo Mirzo Qizi Muslimova XALQ DOSTONLARINI O'RGATISHNING AMALIY AHAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, (7).
2. Sharipova, M. B. (2021). Xursand Nuriddinovna Mirzayeva XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARCHASHMASI. *Scientific progress*, (7).
3. MA'NAVIY, Y. A. R. V., & O'RNI, D. B. Q. E. DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Baxshilloevna BuxDU. *Maktabgacha ta'lim*.
4. Baxshilloevna, S. M. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQ O'STIRISHNING ILMIY-NAZARIY AHAMIYATI. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 168-168.
5. Baxshulloevna, S. M. (2022). «ALPOMISH» DOSTONI-VATANPARVARLIK FAZILATLARIDAN SABOQ BERUVCHI MA'NAVIY DURDONA. *Scientific Impulse*, 1(4), 1426-1430.

30-Sentabr, 2024-Yil

6. Шарипова, М. Б., & Саъдуллаева, М. Б. К. (2020). РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. *Проблемы педагогики*, (6 (51)), 58-60.
7. Sharipova, M. (2020). O'quvchi yoshlar tarbiyasida o'lmas an'ana va marosimlarning ahamiyati. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
8. Sharipova, M. B. (2023). A Comparison of The Imagery of Ceremonies and Customs In Versions of the Epic "Alpomish". *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4(9), 125-127.
9. Шарипова, М. Б. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ НА ПРИМЕРЕ ЭПОСА «АЛПОМИШ». *ББК 74.48 P 76*, 253.
10. Vaxshilloeyvna, S. M., & Mirzoyevna, I. M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА'LIM TIZIMIDA ETNIK MADANIY TA'LIM VA UNING TARIXIY ILDIZLARI. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 163-163.
11. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING NUTQ O'STIRISHNING ILMIY-NAZARIY AHAMIYATI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 35(35).
12. Шарипова, М. (2023). МАКТАБГАЧА ЙОШДАГИ БОЛАЛАРДА ИФОДАЛИ НУТКНИНГ ИЖТИМОЙ-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯЛАРИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 32 (32).
13. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH TO'YI URF-ODATLARI TASVIRI VA TALQINI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
14. Sharipova, M. (2023). AYOLLARNING OILA VA JAMIYATDAGI MAVQEYINI YUKSALTIRISH HAMDA MA'NAVIY-RUHIY DUNIYOSINI BOYITISHDA QAHRAMONLIK EPOSINING O'RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
15. Vaxshilloeyvna, S. M. (2022). BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA TARBIYACHI NUTQI NAMUNA-O'RNAK VOSITASI SIFATIDA. *Scientific Impulse*, 1(4), 1288-1292.
16. Sharipova, M. B., & Muslimova, L. M. Q. (2021). XALQ DOSTONLARINI O'RGATISHNING AMALIY AHAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1130-1134.

30-Sentabr, 2024-Yil

17. Sharipova, M. B., & Ravshanova, G. F. Q. (2021). QAHRAMONLIK DOSTONLARINING O'ZIGA XOSLIGI: MILLIY RUH VA AN'ANALAR. *Scientific progress*, 2(7), 1139-1144.
18. Sharipova, M. B., & Shokirova, N. Z. Q. (2021). «ALPOMISH» DOSTONI–BADIY BARKAMOL ASAR. *Scientific progress*, 2(7), 1145-1148.
19. Sharipova, M. B., & Nozirova, M. J. Q. (2021). O'ZBEK XALQ DOSTONLARINI O'QITISHDA KOMPYUTER IMKONIYATLARI. *Scientific progress*, 2(7), 1102-1108.
20. Sharipova, M. B., & Salimova, K. R. Q. (2021). “ALPOMISH” DOSTONIDA “KAMPIR O'LDI” MAROSIMI TASVIRI. *Scientific progress*, 2(7), 1109-1113.
21. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIKOHDAN SO'NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI (“ALPOMISH” DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1125-1129.
22. Sharipova, M. B. (2021). XALQ DOSTONLARIDA SOVCHILIK MAROSIMI BADIY IFODASI (“ALPOMISH” DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1120-1124.
23. Sharipova, M. B., & Mirzayeva, X. N. (2021). XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARHASHMASI. *Scientific progress*, 2(7), 1135-1138.
24. Sharipova, M. (2020). Qahramonlik eposi-milliy madaniyatimizning nodir hazinasi ("Alpomish" dostoni misolida). *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 1(1).
25. Sharipova, M. (2020). Вестник магистратуры. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 1(1).
26. Sharipova, M. (2020). ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРЯДОВ В ЭПОСЕ «АЛПОМИШ». *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 1(1).
27. Шарипова, М. Б., & Хусайнова, З. Х. ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. *ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ Учредители: Олимп*, 106-108.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH